

Documental Raíces

Pablo Vargas Hidalgo
Escuela de Cine
Universidad de las Artes
Ecuador
pablo.vargas@uartes.edu.ec

Luis Páez Von Lippke
Departamento Transversal de Teorías Críticas y Prácticas Experimentales
Universidad de las Artes
Ecuador
luis.paez@uartes.edu.ec

Recibido: 15 de mayo de 2025/ Contenido no arbitrado.

DOI: [10.5281/zenodo.16879069](https://doi.org/10.5281/zenodo.16879069)

Pablo Vargas Hidalgo es cineasta y documentalista. Maestría en Comunicación (Université de Paris 8.) Máster en Realización y Montaje Cinematográfico (EIMA, España). Ha dirigido documentales desde 2007. Docente investigador de la Escuela de Cine de la Universidad de las Artes de Ecuador. Sus líneas de investigación son la migración, etnografía y el cine ecuatoriano. Es Codirector de la Revista Indexada de Cine Fuera de Campo. Orcid: <https://orcid.org/0009-0008-5404-5585>

Luis Páez Von Lippke es antropólogo sociocultural (Pontificia Universidad Católica del Ecuador) y magíster en Estudios Latinoamericanos (Universidad Andina Simón Bolívar, Ecuador). Es docente investigador en la Universidad de las Artes del Ecuador. Sus líneas de de investigación son políticas culturales, la etnocoreología y la gestión cultural comunitaria. Director del proyecto de vinculación con la sociedad La esnaqui: espacios culturales de paz y convivencia y forma parte del proyecto de investigación NEST. Networking ecologically smart territories. Orcid: <https://orcid.org/0009-0005-8937-3317>

La investigación de la que se deriva este artículo ha sido promovida por el proyercto de investigación NEST (<https://www.nestproject.eu/>), financiado por el programa Marie Skłodowska-Curie Action (MSCA) RISE de Horizonte 2020 bajo el acuerdo de subvención N° 101007915

El documental, describe la vida cotidiana de una pequeña población rural, llamada Salitre. Lugar donde nace Brigitte Arreaga, joven estudiante de cine que viaja a la ciudad de Guayaquil a cursar sus estudios superiores. Esta producción audiovisual, expone aspectos sobre el *modus vivendi* del campo y la modernidad de la gran ciudad, en este caso, de la ciudad de Guayaquil a través de la mirada de Brigitte. Asimismo, presenta, componentes de las tradiciones montuvias de esta población y sus formas de representación como el rodeo montuvio, las carreras de caballos al borde del río, la exclamación de los amores finos, y fiestas populares. La cultura montuvia, representa a la cultura propia de los sectores rurales de la costa ecuatoriana. Esta cultura, lleva una mezcla de las poblaciones originarios de estas regiones, de los colonizadores españoles y del pueblo afrodescendiente. Esta se fundamenta en la tradición oral, de la música, los bailes y de su relación con el campo y la agricultura.

Figura 1

El amorfinero de Salitre

Los directores del documental, Pablo Vargas, cineasta - documentalista y Luis Páez, antropólogo, plasman con imágenes en movimiento, sonidos diegéticos y una narración en voz en *off*, el acercamiento a la vida y costumbres de esta tradicional población rural. Las vivencias y experiencias de esta joven salitreña emanan sus recuerdos de infancia y la forma de vida en el campo. Hace referencia a la facilidad del desplazamiento a pie y al no uso de los medios de transporte convencionales dentro del pueblo. Asimismo, describe la cultura del rodeo montuvio con los vaqueros y caballos que forman parte de la magia de este sitio. Las imágenes del campo, los paseos en canoa sobre el río y la exuberante vegetación tropical son notorios en el desarrollo de la trama de esta obra. Sin

embargo, la dominación patriarcal y el machismo es el principal aspecto sobre el cual reflexiona Brigitte en este documental.

El realismo que muestran las imágenes en los primeros minutos del documental, presenta la rápida expansión de la ciudad y como va desapareciendo el campo y sus tradiciones; en segundos y con un largo plano secuencia, dentro del desarrollo de esta obra, pasamos de las imágenes de las lujosas urbanizaciones de la urbe al campo, donde se aprecia otros planos más cerrados como el de los niños jugando al borde del río y los perros ladrando, dejando así al espectador con una sensación de libertad y aire puro.

Esta producción genera en el espectador una toma de conciencia, al confrontarse entre la apología de lo que significa vivir en la ciudad y el campo. Por otro lado, produce conocimiento sobre las tradiciones, la memoria y la oralidad de los pueblos ecuatorianos del litoral ecuatoriano. Muestra, también una naturaleza y un ecosistema desconocido para muchos. Resulta curioso que muy pocas personas de la “gran ciudad” conozcan Salitre.

Figura 2

Estudiante de cine salitreña Brigitte Arreaga

La cinematografía de “Salitre” nos proyecta varios planos secuencia muy acertados, donde se destaca, sujeto y objeto en movimiento, creando así, un movimiento de pulsación constante (MPC) dentro del cuadro y que muestra como resultado, un montaje dinámico y con ritmo. La voz en *off* de la protagonista sobre las imágenes, hace que el espectador reciba una doble información de la temática, imágenes y narración, facilitando así una buena comprensión del tratamiento de la película.

A este trabajo se lo define como un documental - ensayo, pues, su material original, ha sido tratado en el proceso de montaje a través de los cortes y transiciones de los planos y en efecto, en la interrelación del sonido con la imagen. Esto para enfocar un punto de vista propio de la realidad y de esta manera, poder llegar a transmitir los conocimientos desde una perspectiva más cercana por parte

de los autores. De esta manera el documental ensayo deviene un método de investigación interesante como describen López y Serrano en sus resultados:

El documental-ensayo se presenta como un modelo novedoso y colaborativo que trasciende lo personal para dar un punto de vista alternativo de la realidad en contraposición a la imagen que se proyecta desde la industria del cine y la televisión más generalizada. Al mismo tiempo, actúa como un método de investigación ya que establece relaciones sobre temas determinados, a la vez que crea relaciones de conocimiento con el espectador. (López y Serrano, 2023)

Figura 3

Vaquero

El proceso de edición en el documental-ensayo tiene como característica principal la manipulación del material audiovisual para ofrecer un punto de vista único y diferente de la realidad. Algo que, a su vez, promueve la transmisión de conocimientos desde una perspectiva más cercana. Este género permite que exista cierta interactividad con el espectador, potenciando que use su imaginación y reflexión sobre temáticas determinadas, y, por tanto, ofrece un discurso más amplio desde una voz “subjetiva”. Además, el uso de los planos detalle, seguido de los planos generales, ayudan a enfatizar el entorno y a situarnos en el mundo campesino con sus particularidades.

Figura 4
Montuvio de Salitre

En conclusión, este documental aporta a la preservación del patrimonio oral e inmaterial de los pueblos montuvios ecuatorianos, además que forma parte de los archivos audiovisuales de Ecuador, contribuyendo a la cultura y a las artes cinematográficas del país. Recomendada apta para todo público y en especial a las juventudes y estudiosos del cine documental, enriquece sus conocimientos hacia la cultura y bagaje cinematográfico.

Finalmente, es importante destacar que este documental fue presentado por primera vez el 2 de agosto de 2023 en la Sala de Cine del Centro de Producción Manzana 14 de la Universidad de las Artes del Ecuador, en el marco del Encuentro internacional “Localidad y tecnodiversidad. Hacia territorios artística y ecológicamente inteligentes”.

El documental Salitre se lo puede ver en el siguiente enlace:

Enlace: <https://vimeo.com/manage/videos/851292623>

Clave: 02082023.

Referencia

López, C y Serrano, C (2023). El documental-ensayo como método de investigación. En *Manipulación en imágenes visuales y sonoras en ficción y no ficción*. Dykinson. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=943270>